

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 833 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA‘LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA‘MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING “DRAYVER” SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G‘anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO‘NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG‘UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
O'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriyo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA Budget–SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASSTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSIYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M. Mirsadikov, M. Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUTSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyosovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVASION MOLIYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSIYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	436
Мирдовидов Бахтиер Кобилевич	
MILLIY IQTISODIYOT UCHUN INVESTITSIYA RESURSI SIFATIDA UY XO'JALIKLARI JAMG'ARMALARINI RIVOJLANTIRISH	443
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI HIMOYA VOSITALARINI SUN'IY INTELLEKT BILAN INTEGRATSIYALASH MUAMMOLARI	448
Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA KPI TIZIMINI JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	453
Tursunov Orifali Samandarovich	
IQTISODIY BARQARORLIKGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	457
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	463
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
YUQORI SAMARALI PAXTA TOZALAGICHDA MAYDA IFLOSLIKLARNI AJRATISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING OPTIMAL PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA ANIQLASH.....	471
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
MAHSULOTLAR RAQAMLI PASPORTI EKOTIZIMI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	478
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН.....	484
Собиров ДаниёрХолмуродович	
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	490
Киличева Феруза Бешимовна	
KICHIK BIZNESNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA SAMARALI OMILLARDAN FOYDALANISH NAZARIYASI	495
Imomnazarov Xurshid Ozodbekovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI BAHOLASH INDIKATORLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	499
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOXASIGA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI TA'SIRI.....	504
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	508
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	514
Adilov Mirkomil Miralimovich	
IDORALARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY MODELLARI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI	520
Ashirov Jamolbek Shuxrat o'g'li	
MO'RT MATERIALLARNI MEXANIK KESIB ISHLOV BERISHDA ASBOB YUZASIDA KUZATILADIGAN YEYILISH	526
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich, Axmedov Azamat Xaitovich, Shakirov Shuhrat Musayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ MONITORING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	530
Lukmanov Kahramon Abdurahmanovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	534
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	540
Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	

PNEVMOTRANSPORT TIZIMIDAGI PNEVMOQUVUR TIRSAK MATERIALINI YAXSHILASH ORQALI PAXTA SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH	546
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING EKOLOGIK AKTIVLARINI HISOBGA OLISH	549
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
DEHQON XO'JALIKLARIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA UNING BAHOLASH USULLARI.....	553
Axmatov Abutolibxon Ochilxon o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRILGAN KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MOLIVAVIY NATIJADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	557
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING ORTIB BORISHI JAHON MIQYOSIDA JORIY ETILAYOTGAN BUSINESS READY REYTINGIDAGI BAHOLASH NATIJALARIDA YAQQOL NAMOYON BO'LMOQDA.....	562
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	570
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	
MAGNEZIAL BOG'LOVCHI MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQUINDILARNI FOYDALANISHNING DUNYO VA O'ZBEKISTON MIQYOSIDAGI HOLATI	574
Rahimjon Jalilov Ravshanbek o'g'li, Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna	
KORXONALAR ISHLAB CHIQRISH POTENSIALINING XUSUSIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	578
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV SUG'URTA INSTITUTINING RIVOJLANISH ZARURATI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	583
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING STUDENTS' DIGITAL COMPETENCE	588
Jalqasbayev Sultanbek Tayrbek uli	
KREATIV TURIZMDA YANGI TAJRIBALAR YARATISH: IJODIY KLASTERLAR, MAHALLIY HUNARMANDCHILIK VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ROLI	593
Hamzayeva Dilfuza Samarovna	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	599
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIVAVIY MAHSULOTLAR	605
Nazarova Umida Mamadali qizi	
CREDIT RISK MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN AN EMERGING MARKET: THE CASE OF UZBEKISTAN	609
Ruzmamat Khudayberganov Shokirjon ugli, Sobirov Yuldoshboy Ruzimboevich, Nodirbek Fayzullaev Baxtiyor Ugli	
PAXTA XOMASHYOSIDAGI IFLOSLIKLARNI TOZALASHDA UNUMDORLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OPTIMAL PARAMETRLARNI ANIQLOVCHI MATEMATIK MODEL.....	616
Karimov Abdusamat Ismonovich, Imomnazarova Nurjaxon	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	621
Муродбек Болтабоев	

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	626
Valiev Umid Gulamovich	
TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	631
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
HR MARKETING STRATEGIYALARINING KORXONA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	635
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MARKETING TADQIQOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	641
Musayeva Shoira Azimovna	
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И ЦИФРОВИЗАЦИИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА	646
Джуманиязова Сабина Михайловна	
MAMLAKATIMIZDA INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: ISTIQBOLLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR	654
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
SYNTHESIS OF FLAME-RESISTANT NANOCOMPOSITE COATINGS, THEIR THERMO-MECHANICAL PROPERTIES, AND PRACTICAL APPLICATION IN THE EVALUATION OF HEAT RESISTANCE	658
Tosheva Dilfuza Farxodovna, Siddikov Ikrom Iminjonovich, Rakhimov Firuz Fazlidinovich	
TELEKOMMUNIKATSIYA KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNINI	663
Xusanov Durbek Nishanovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТОНКОСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГРУНТОВЫМ МАССИВОМ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ	667
Уринов Адхамджан Акбарович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	673
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
BOLALAR KIYIMI TEXNOLOGIYASIDA XAVFSIZLIK TALABLARI	679
Ergasheva Rashida Abdug'anievna	
AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOT SANASIDAN KEYINGI HODISALAR AUDITI	683
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
YANGI KELAJAK UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QAMRAB OLISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR	689
Jalilov Sherzod Kaxramanovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	693
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI VA BANDLIKNING TRANSFORMATSIYASI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	697
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КРОМОК ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА	704
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISHGA UMUMIY YONDASHUVLAR	708
Saidova Kamola Xoshimovna	

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ	713
Минутдинова Лилия Тагировна	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING INSTITUTSIONAL VA TARKIBIY OMILLARI EMPIRIK TAHLILI	719
Raximov To'xtabek Jumaboyevich	
BOZOR IQTISODIYOTIDA ISH HAQI, FOYDA, FOIZ VA RENTA DAROMADLARI TAHLILI	724
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MARKETING VA LOGISTIKA FAOLIYATINI BOSHQARISH.....	728
Djurayev Bekzod Bekmatovich	
ELEKTRON TIJORATDA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	733
Baymuradov Shoxrux Mahmudovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATINING NAZARIY ASOSLARI, MOHIYATI, ZARURLIGI VA VUJUDGA KELISH SHART-SHAROITLARI	738
Yakubov Dilshod Kamildjanovich	
ILG'OR XORIJ TAJRIBALARIDAN O'ZBEKISTON AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	745
Shodmonov Bahodir Sherkulovich	
BANKLARDA MOLIYAVIY MEXANIZM VA UNING KORPORATIV BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	752
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
RAQOBAT MAHSULOTLARINI BOZOR TALABIGA MOSLASHTIRISHNING OMILI SIFATIDA.....	757
Saidakbarov Xusniddin Abdusalomovich	
REKURSIV FUNKSIYA YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUBLIKKA SINASH ALGORITMI.....	762
Mardiyev Ulugbek Rasulovich	
XARAJATLAR VA TANNARX, ULARNING MAZMUNI VA TAVSIFI	768
Xudoyberdiyev Odiljon Egamberdi o'g'li	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA MEHNATNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	775
Yusupova Madina Abduvarisovna	
MOLIYAVIY INSTRUMENTLAR AUDITINI RIVOJLANTIRISH.....	781
Maxmudov Saidjamol Qadirjanovich	
RIVOJLANGAN MAMLUKATLARDA SUG'URTA INSTITUTLARI TOMONIDAN XIZMATLARNI KO'RSATISH TAJRIBASI	788
Sherov Sanjar Radjabovich	
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВОВ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	794
Бекбосынов Айдос Куралбаевич	
GRAVITATSION ENERGIYA SAQLASH QURILMASINING ISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH ORQALI TAHLIL QILISH	798
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Raximov Azamat Quдрat o'g'li, Yarashev Javlon Asadilla o'g'li	
HOVUZ FONDI – MUHIM ISHLAB CHIQRISH VOSITASI (YOXUD UNING IQTISODIY MOHIYATI, TURKUMLANISHI VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH USLUBINI SHAKLLANTIRISH HAMDA OSHIRISH YO'NALISHLARI)	803
Dusmuratov Raxmon Radjabbay o'g'li	
DAVLAT MOLIYA NAZORATI TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARI	810
Hakimov Nodir Nazarovich	

GLOBAL IQTISODIY SHOKLARNING ASOSIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (YAIM, INFLYATSIYA, BANDLIK, TO'LOV BALANSI).....	815
Suvonov Tolmasjon Faxritdinovich	
SUG'URTA KOMPANIYASI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINING KONSEPTUAL MODELI.....	821
Nosirov Jasur Tursunpulotovich	
ВЛИЯНИЕ БРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	826
Бобоев Л. Кадрухужа Джураходжаевич	
MINTAQALAR KESIMIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILY BAHOLASH.....	832
Siradjev Iloxom Toxirovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	837
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
MINTAQALARGA INVESTITSIYALAR JALB QILISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING CHEGARAVIY EFFEKTI	844
O.A. Nabiyev	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI PUL MUOMALASI BARQARORLIGINI TA'MINLASH: ILMIY YANGILIKLAR ASOSIDA KOMPLEKS TAHLIL	848
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
AKADEMIK MOBILLIK VA QO'SHIMCHA TA'LIM DAROMADLARI ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MODDIY-TEXNIK BAZASINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH	851
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	
DAVLAT XARIDLARI TIZIMINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI, IQTISODIY SAMARADORLIGI VA MAHALLIYLASHTIRISH SIYOSATI	857
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
GLOBAL «YASHIL» IQTISODIYOT INDEKSI, XALQARO REYTING VA UNING KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	862
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
MINTAQALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	867
Islamov Anvar Ashirqulovich	

MINTAQALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Islamov Anvar Ashirqulovich

Qo'qon universiteti

Annotatsiya. Maqolaning maqsadi turli omillarning mintaqalar iqtisodiy xavfsizligiga ta'sirini o'rganishga oid asosiy yondashuvlarni tizimlashtirish, iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlarning manbalari va sabablarini baholash, shuningdek, salbiy omillarning ta'sir kuchini hisobga olgan holda hududiy iqtisodiyotning bir holatdan boshqa holatga o'tish mezonlarini aniqlashdan iborat. Maqolada mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar — xavf, tahdid va da'vatlarning mohiyati ochib berilgan. Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini diagnostika qilish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlar tavsiflangan. Bir qator olimlarning mintaqalar iqtisodiy xavfsizligi holatiga muayyan omillarning ta'siri haqidagi ilmiy qarashlari ko'rib chiqilgan. Ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish asosida mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarning namoyon bo'lish sohalari ajratilgan. Shuningdek, funksional tarkibiy qismlar bo'yicha mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar tipologiyasi ishlab chiqilgan. Mazkur yo'nalishdagi keyingi tadqiqotlar mintaqalarning iqtisodiy xavfsizligi holatini baholash, mintaqaviy rivojlanish xavfsizligini ta'minlashning samarali dasturini shakllantirish hamda tahdidlarning iqtisodiy xavfsizlik tarkibiy qismlariga ta'sir darajasini aniqlash bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: mintaqalar, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi, himoyaviy yondashuv, omil, xavf, tahdid, da'vat, xavf-xatar.

Abstract. The purpose of this article is to systematize the main approaches to studying the impact of various factors on the economic security of regions, assess the sources and causes of threats to economic security, and determine the criteria for the transition of a regional economy from one state to another, taking into account the intensity of negative factors. The essence of factors affecting the level of regional economic security, including risks, threats, and challenges, is revealed. The study provides a description of the indicators necessary for diagnosing the economic security of a region. The views of a number of scholars regarding the impact of specific factors on the state of regional economic security are examined. Based on the generalization of scientific approaches, the spheres in which threats to regional economic security manifest themselves are identified. A typology of threats to regional economic security according to its functional components is developed. Further research in this area is associated with assessing the state of regional economic security and evaluating the degree of influence of threats on its structural components in order to develop effective programs for ensuring the security of regional development.

Keywords: region, regional economic security, protective approach, factor, risk, threat, challenge, hazard.

Аннотация. Цель данной статьи заключается в систематизации основных подходов к исследованию влияния различных факторов на экономическую безопасность регионов, оценке источников и причин угроз экономической безопасности, а также в определении критериев перехода региональной экономики из одного состояния в другое с учетом силы воздействия негативных факторов. Раскрыта сущность факторов, оказывающих влияние на уровень экономической безопасности региона, включая риски, угрозы и вызовы. Представлена характеристика показателей, необходимых для диагностики экономической безопасности региона. Рассмотрены взгляды ряда ученых относительно воздействия конкретных факторов на состояние экономической безопасности региона. На основе обобщения научных подходов выделены сферы проявления угроз экономической безопасности региона. Проведена типология угроз экономической безопасности региона по функциональным составляющим. Дальнейшие исследования в данном направлении связаны с оценкой состояния экономической безопасности регионов и определением степени влияния угроз на ее структурные компоненты для формирования эффективной программы обеспечения безопасности регионального развития.

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность региона, защитный подход, фактор, риск, угроза, вызов, опасность.

KIRISH

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti mintaqalarning barqaror rivojlanishi va hududiy darajada iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini tadqiq etish jarayonida iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olish, ularni keltirib chiqaruvchi omillar ta'sirini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tahdidlarning tavsifidan kelib chiqib, mintaqalar iqtisodiy xavfsizligi diagnostikasi tizimining tarkibiy elementlari aniqlanadi.

Iqtisodiy xavfsizlikning zamonaviy nazariyasida "iqtisodiy xavfsizlik" kategoriyasini aniqlashga oid bir qator ilmiy yondashuvlar mavjud. Ular jumlasiga quyidagilar kiradi:

- moslashuvchan yondashuv — tahdidlarni tezda bartaraf etish yoki sharoitlar o'zgarishiga moslashish qobiliyati;
- uyg'unlashtiruvchi yondashuv — tadqiq etilayotgan obyekt manfaatlarini tashqi muhit manfaatlari bilan muvofiqlashtirish;
- evolyutsion yondashuv — salohiyatni himoya qilish va uni salbiy omillar ta'siridan saqlash;

- himoyaviy yondashuv — tadqiq etilayotgan obyektning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, tahdidlarning oldini olish va strategiyani amalga oshirish;
- raqobat yondashuvi — raqobat ustunliklarini iqtisodiy xavfsizlikning muhim omili sifatida baholash;
- liberal yondashuv — iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy erkinlik o'lchovi sifatida talqin etish;
- ierarxik yondashuv — milliy xavfsizlik, davlatning iqtisodiy xavfsizligi, mintaqa, tarmoq, korxon va shaxs xavfsizligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash;
- jarayonli yondashuv — iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha texnik, tashkiliy, operatsion, huquqiy va iqtisodiy jarayonlar majmuini shakllantirish;
- resurs-funksional yondashuv — resurslardan funksional tarkibiy qismlar bo'yicha samarali foydalanish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash;
- sinergetik yondashuv — sinergiya effekti asosida tahdidlar ta'siridan himoyalangan holatni shakllantirish;
- statik yondashuv — iqtisodiy xavfsizlik tizimining holati, iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik, muvozanat va ishonchlilik darajasini baholash;
- strategik yondashuv — xavf-xatar sharoitida rivojlanishga yo'naltirilgan strategik boshqaruv hamda tashkiliy-boshqaruv mexanizmini ishlab chiqish.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini baholash muammosi dolzarb bo'lishiga qaramay, bu sohadagi tadqiqotlarni hali to'liq, tizimli va yakunlangan deb hisoblash mumkin emas. Iqtisodiy xavfsizlik nazariyasi hozirgi kungacha "tahdid", "xavf", "da'vat" va "xavf-xatar" tushunchalarini iqtisodiy nuqtayi nazardan aniqlashda yagona yondashuvning yetarli darajada shakllanmaganligi, ta'riflarning batafsil emasligi hamda ularni turkumlashda aniq mezonlarning mavjud emasligi bilan tavsiflanadi. Bu esa mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqot olib borish zaruratini taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy manbalarda iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir qiluvchi omillar sifatida xavf-xatar va tahdid tushunchalari alohida ajratib ko'rsatiladi. Lug'atlarda berilgan ta'rifga ko'ra, omil — bu iqtisodiy jarayon va uning natijasiga ta'sir ko'rsatuvchi shart, sabab, parametr yoki ko'rsatkichdir¹. Olimlarning mintaqa iqtisodiy xavfsizligi holatiga ta'sir qiluvchi omillar haqidagi qarashlarida muayyan umumiylik mavjud bo'lsa-da, bu borada yagona yondashuv to'liq shakllanmagan.

L. P. Goncharenko iqtisodiy xavfsizlikning asosiy kategoriyalari sifatida "xavfsizlik — tahdid — xavf-xatar" tushunchalarini ajratib ko'rsatadi. Xavfsizlikni ichki va tashqi salbiy omillar ta'siridan himoyalanganlik darajasi sifatida tushunish maqsadga muvofiq. Bunda tahdid xavfning aniq shakli yoki salbiy shartlar va omillar majmui sifatida talqin etiladi. Xavf-xatar esa muayyan hodisa, mexanizm, ijtimoiy organizm yoki tizimga salbiy ta'sir ko'rsatishning obyektiv imkoniyati sifatida qaraladi. Bunday ta'sir natijasida tizimga zarar yetishi, uning rivojlanish sur'ati pasayishi yoki inqirozli holat yuzaga kelishi mumkin². Olimning iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlarni "iqtisodiy manfaatlarni amalga oshirish imkoniyatini murakkablashtiruvchi yoki cheklovchi, milliy qadriyatlar, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy tizim, millat yoki alohida subyektning hayot ta'minoti uchun xavf tug'diruvchi aniq yoki potensial harakatlar" sifatida tavsiflashi bugungi ilmiy yondashuvlarga mos keladi.

M. V. Kusman ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi omillarni o'rganib, "xavf-xatar — tahdid — da'vat" tushunchalarini farqlaydi. Xavf-xatar ijtimoiy-iqtisodiy organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishning obyektiv imkoniyati sifatida qaraladi. U obyekt rivojlanishiga nomaqbul dinamika yoki parametrlarni kiritadi, uning holatini yomonlashtiradi va zarar keltirishi mumkin. Xavf-xatar manbalari sifatida texnogen, ijtimoiy yoki tabiiy kelib chiqishga ega bo'lgan, destruktiv ta'sir ko'rsatuvchi shartlar va omillar qaraladi. Tahdid esa xavfning bevosita shakli yoki tadqiqot obyektiga xavf tug'diruvchi omillar va shartlar majmui sifatida tushuniladi.

Da'vat xavfning eng umumiy namoyon bo'lish shakli bo'lib, yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatar va tahdidlarni cheklash bo'yicha muayyan harakatlar zaruratini keltirib chiqaradi³.

Ye. I. Kuznetsova xavfsizlikka tahdid deganda shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlariga xavf tug'diruvchi shartlar va omillar majmuini tushunadi⁴. Tahdidlar xo'jalik subyektlari, davlat va mahalliy hokimiyat organlari, iqtisodiyotning boshqa bo'g'inlari tomonidan amalga oshiriladigan maqsadli yoki beixtiyor harakatlar, shuningdek, tabiiy jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Tahdid manbalari mintaqaviy tizimning ichki yoki tashqi muhitida iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa jarayonlarning nomaqbul rivojlanishi natijasida shakllanishi mumkin.

Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan X. Abdulqosimov, A. E. Ishmuxammedov, D. Ortiqova, N. Karimov, B. Isoilov, I. Xotamov, A. A. Yadgarov, M. K. Olimov, B. O. Tursunov, M. K. Pardayev, Z. Yu. Aminov, I. T. Abdulkarimov, M. M. Muxammedov, E. N. Xodjajev va boshqalarning ilmiy ishlarida ham iqtisodiy xavfsizlik va unga ta'sir etuvchi

1 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Ста родубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 512 с

2 Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л.П. Гончаренко [и др.]; под общей редакцией Л.П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с.

3 Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. — М.: МАДИ, 2016. — 152 с.

4 Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е.И. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 294 с.

omillar xavf-xatar hamda tahdidlar ketma-ketligida tavsiflanadi⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, tizimli yondashuv, ekspert baholash, statistik va iqtisodiy tahlil, taqqoslash, ekonometrik modellash, monografik tadqiqot hamda sotsiologik kuzatishlar natijalarini tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy manbalarda iqtisodiy xavfsizlik yo'nalishi sifatida himoyaviy yondashuvga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu yondashuvda xavfsizlik xavfdan himoyalanganlik darajasi hamda xavfqa qarshilik ko'rsatish shakli sifatida talqin etiladi. Biroq xavfsizlikni talqin qilishdagi himoyaviy yondashuv bilan xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan himoyaviy yondashuvni aralashtirib yubormaslik lozim. Birinchisi "xavfsizlik" tushunchasining kelib chiqish manbalarini asoslab bersa va xavflarga qarshi turish yo'llarini belgilasa, ikkinchisi himoya qilinishi zarur bo'lgan obyektlarni ajratib ko'rsatadi.

Himoyaviy yondashuv kontekstida mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini aholi hayot sifati, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik darajasi, ichki hamda tashqi tahdidlar ta'siriga qarshi turish qobiliyati sifatida ko'rib chiqish lozim. Bunda xarajatlarni optimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi nafaqat mintaqaning ishlab chiqarish va tabiiy-resurs salohiyatining joriy holatini, balki tashqi hamda ichki tahdidlarning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi hodisalar ta'sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish va joriy etishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv mamlakatimiz misolida Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun alohida ahamiyatga ega⁶.

Yuqorida keltirilgan talqinlarni umumlashtirib aytish mumkinki, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid deganda mintaqaviy iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi, uning aholi ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini izdan chiqarishi mumkin bo'lgan salbiy omillar majmui tushuniladi. Tahdid xavfning aniq shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, yuqorida ajratib ko'rsatilgan kategoriyalar qatoriga "xavf" kategoriyasini ham kiritish maqsadga muvofiqdir. Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi xavfi deganda mintaqaviy iqtisodiyotda nomaqbul vaziyat yuzaga kelish ehtimoli tushuniladi. Barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, ya'ni destabilizatsiyalovchi omillarning mintaqaviy iqtisodiyotga destruktiv ta'siri uning iqtisodiy salohiyatining pasayishiga, o'zini-o'zi tiklash va himoya qilish qobiliyatining susayishiga, shuningdek, aholining ehtiyoj va manfaatlari yetarli darajada qondirilmasligiga olib kelishi mumkin.

Ushbu xulosaning asoslanganligini N. N. Korzayeva tomonidan taklif etilgan mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi holatini diagnostika qilish tizimi ham tasdiqlaydi. Mazkur tizim quyidagi asosiy tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi: iqtisodiy xavfsizlik — iqtisodiy xavf — iqtisodiy tahdid — iqtisodiy xavf-xatar⁷.

I. G. Babes salbiy ta'sir omillari intensivligini hisobga olgan holda mintaqaviy iqtisodiy tizimining bir holatdan boshqasiga, ya'ni tahdid holatidan chegaraviy xavf-xatar va undan keyingi xavf-xatar bosqichlariga o'tishining miqdoriy hamda sifat mezonlarini ajratib ko'rsatadi.

Chegaragacha bo'lgan bosqichda mintaqaviy qaytarilishi mumkin bo'lgan hamda rivojlanish maqsadlariga erishish uchun jiddiy oqibatlar olib kelmaydigan yo'qotishlarni boshdan kechiradi. Bunday holat uning tashkiliy tuzilmasini izdan chiqarmaydi. Chegaradan keyingi bosqich uchun esa mintaqaning tashkiliy tuzilmalarida qisman yoki to'liq buzilishlar xos bo'lib, bu uning keyingi rivojlanishini murakkablashtiradi. Iqtisodiy tahdid ehtimollik xarakteriga ega bo'lgan taqdirda, u mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini yo'qotishning potensial omilidan 0 dan 1 gacha bo'lgan chegaraviy qiymatlarga ega real omilga aylanadi.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi holatida quyidagi vaziyatlarni ajratish mumkin: normal vaziyat, inqirozdan oldingi vaziyat va inqirozli vaziyat. Normal vaziyat, ya'ni iqtisodiy xavfsizlik holati, mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va izchil o'sishini, aholiga munosib hayot standartlarini ta'minlashni, tashqi va ichki tahdidlarni oldindan baholash hamda ularga qarshi samarali choralar ko'rishni tavsiflaydi.

Inqirozdan oldingi vaziyat mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning ayrim elementlari faoliyatida buzilishlar yuzaga kelishi bilan tavsiflanadi. Salbiy omillar ta'sirini bartaraf etish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmasa, bu holat hudud rivojlanishining izdan chiqishiga zamin yaratishi mumkin. Inqirozli vaziyat esa iqtisodiy xavf-xatar holati bo'lib, unda tizimning asosiy elementlari, jumladan, ishlab chiqarish, moliya va mehnat salohiyatida jiddiy muammolar yuzaga keladi⁸.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi holatiga ta'sir qiluvchi omillar qatoriga xavf, tahdid, da'vat va xavf-xatarni kiritish

5 N.Karimov, B.Isroilov, I.S.Xotamov, F.Xamidova, Sh.Saydullayev, J.Jabborov. Iqtisodiy xavfsizlik: nazariya va amaliyot. Monografiya – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. – T: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021-y. - 146 b.

6 Viloyatlar va Toshkent shahri uchun bu masala yagona davlat siyosati doirasida, davlat dasturlari orqali hal qilinishi mumkin.

7 Корзаева Н.Н. Основы экономической безопасности. Учебник. – М., 2017. – 276 с.

8 Бабец И.Г. Устойчивое развитие и безопасность региона. – Львов, 2015. – 268 с.

mumkin. Xavf — mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadlari va iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlarning yuzaga kelish ehtimolidir.

Tahdid — mintaqa xavfsizligini ta'minlash maqsadlari va manfaatlarini amalga oshirish shartlarining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatdir. Da'vat — mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadlari va iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishga bevosita to'sqinlik qiluvchi harakat yoki holatdir. Xavf-xatar esa mintaqaning iqtisodiy manfaatlari va xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan real yoki potensial omil sifatida namoyon bo'ladi.

N. V. Manoxina, M. V. Popov va N. P. Kolyadin mintaqaning iqtisodiy xavfsizligi holatiga salbiy omillar ta'sirini o'rganib, potensial tahdidlar va ularning amalga oshirish xavflarini ko'rib chiqadilar⁹. Tahdidlarni tahlil qilish — bu nomaqbul hodisaning yuzaga kelishi natijasida iqtisodiy tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi joriy vaziyat, shart-sharoitlar va omillarni tadqiq etishdir. Xavflar tahlili esa potensial tahdidlar ro'yxatini belgilash, ularning yuzaga kelish manbalarini aniqlash, yuzaga kelish ehtimolini baholash hamda tahdidlarning oldini olish, ularning ta'siri va salbiy namoyon bo'lishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish xavflari ekzogen va endogen xavflarga bo'linadi. Ekzogen xavflar tashqi omillar ta'siri bilan bog'liq bo'lib, ular qonunchilikdagi o'zgarishlar, inflyatsiya darajasining oshishi, mamlakatdagi siyosiy vaziyat va iqtisodiy siyosatning o'zgarishi, shuningdek, favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi natijasida namoyon bo'ladi.

Endogen xavflar ichki omillar ta'sirida yuzaga keladi. Ularga mintaqaning ishlab chiqaruvchi kuchlari rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish ixtisoslashuvi va mamlakat miqyosidagi mehnat taqsimotidagi ishtiroki, ishlab chiqarishning texnologik jihozlanish darajasi hamda mintaqa iqtisodiy tizimini rivojlantirishga qaratilgan samarali rag'batlantirish mexanizmlarining yetarli emasligini kiritish mumkin.

Mintaqaning yuqori iqtisodiy xavfsizlik darajasini ta'minlash uchun mintaqaviy darajada iqtisodiy subyektlarning to'laqonli faoliyatiga xavf tug'diruvchi tahdidlarning xilma-xilligini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda mintaqalar iqtisodiy xavfsizligiga asosiy tahdidlardan biri mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajalaridagi tafovutlar bilan bog'liq. Bunday tafovutlar geografik joylashuv, tabiiy-resurs salohiyati, inson kapitali, mintaqaviy xo'jalik komplekslarining tuzilishi va ixtisoslashuvi, shuningdek, xo'jalik yuritish hamda tarixiy rivojlanish xususiyatlari bilan izohlanadi.

Mintaqalar iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadigan tarkibiy va resurs nomutanosibliklari, shuningdek, boshqaruvni tashkil etishdagi ayrim muammolar natijasida yuzaga keladi. Ushbu tahdidlar ta'sirida ichki mintaqaviy bozorlarda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligi pasayishi, ichki kooperatsion aloqalarning uzilishi va iqtisodiy makonda turg'unlik holatlari yuzaga kelishi mumkin.

Olimlar mintaqaviy xavfsizlikka ta'sir qiluvchi ko'plab tahdidlarni ichki va tashqi tahdidlarga ajratadilar. N. N. Korzayeva tadqiqotlarida ichki tahdidlar tizimli ierarxiyaning mikro va mezo-iqtisodiy darajalarida, tashqi tahdidlar esa mega-iqtisodiy darajada ko'rib chiqiladi¹⁰.

Mikroiqtisodiy tahdidlar mintaqadagi xo'jalik subyektlari faoliyati bilan bog'liq. Hududiy-iqtisodiy darajadagi tahdidlar esa ichki bozor barqarorligi, qayta ishlab chiqarish mustaqilligi va mintaqaviy darajada o'zini o'zi ta'minlash imkoniyatlari bilan bog'liq.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarning yuzaga kelish manbalari mintaqa iqtisodiyotining joriy holatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Bular qatoriga ishlab chiqarish va ijtimoiy sohani samarali rivojlantirishga qaratilgan siyosatning yetarli darajada shakllanmaganligi, iqtisodiy, siyosiy va ekologik muammolarning keskinlashuvi hamda boshqa omillar kiradi.

Makroiqtisodiy darajadagi tashqi tahdidlar davlat iqtisodiyoti samaradorligining pastligi, yagona tarkibiy siyosatning yetarli darajada shakllanmaganligi, moliya-byudjet tizimidagi nomutanosibliklar, tabiiy resurslar zaxirasining kamayishi, atrof-muhit holatining yomonlashuvi hamda iqtisodiy munosabatlarda norasmiy va salbiy jarayonlarning kuchayishi bilan izohlanadi¹¹.

Iqtisodiy tahdidlar mintaqa darajasida yaqqol namoyon bo'lsa-da, ularning kelib chiqish sabablari geosiyosiy omillar, davlat tashqi qarzining o'sishi, kapital oqimlarining tashqi bozorlarga yo'nalishi, tashqi bozor imkoniyatlarining qisqarishi hamda davlatlararo siyosiy-iqtisodiy ziddiyatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar funksional tarkibiy qismlar yoki yuzaga kelish manbalari bo'yicha, ya'ni ishlab chiqarish resurslari, byudjet, bank tizimi, aholi, tabiiy muhit va tashqi muhit asosida guruhlanadi. Shuningdek, ular muayyan tahdidning ta'sirini tavsiflovchi ko'rsatkichlar asosida ham tasniflanadi.

Xususan, asosiy tahdidlar sifatida hududiy mahsulotlar raqobatbardoshligining pasayishi, iqtisodiyotning tarkibiy nomutanosibligi, asosiy fondlarni yangilash darajasining pastligi, ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, investitsion

9 Экономикальная безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохинной – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.

10 Корзаева Н.Н. Основы экономической безопасности. Учебник. – М., 2017. – 276 с.

11 Салахова Э.К. Экономические инструменты регулирования деятельности естественных монополий в России // Современная антимонопольная политика России: правоприменительная практика в Брянской области: сборник научных работ Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 170-173

faollikning susayishi, ilmiy-texnik salohiyatning pasayishi, mintaqaviy byudjet tuzilmasining nomutanosibligi, iqtisodiyotda norasmiy jarayonlarning kengayishi, ekologik vaziyatning keskinlashuvi, strategik resurslar importiga bog'liqlik, demografik vaziyatning o'zgarishi, ishsizlik va kambag'allik darajasining ortishi, aholi farovonligi darajasining pasayishi hamda ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga asosiy tahdidlar, avvalo, iqtisodiy tizimlarda yuzaga keladi. Hududiy darajadagi iqtisodiy tizimlar murakkab va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli mintaqa iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash choralarini aniq, tizimli va quyi tizimlarga ajratilgan holda amalga oshirish zarur. An'anaviy yondashuv iqtisodiy tizimning uch darajasini — mikro, mezo va makroiqtisodiy tuzilishini nazarda tutadi. Bizning fikrimizcha, ushbu yondashuv davlat tuzilishi va boshqaruv tizimiga ko'ra shakllangan bo'lib, uni mavjud ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga mos holda qo'llash mumkin. Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash darajalarini davlat tuzilishi va iqtisodiy tizim asosida ajratish maqsadga muvofiq. Masalan, aksariyat MDH mamlakatlarida milliy iqtisodiy tizim makro, mintaqaviy va mikro darajalarda talqin qilinadi¹².

Hozirgi kunda mintaqaviy darajadagi iqtisodiy tizimlar taraqqiyotida hududlarning iqtisodiy xavfsizligi masalasi davlat dasturlari asosida amalga oshirilmoqda. Biroq ta'kidlash joizki, mintaqalarning texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan farqlanishi, asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli differentsiatsiyasi iqtisodiy xavfsizlik sohasida muayyan muammolarni yuzaga keltiradi. Binobarin, mamlakatimizdagi 14 ta hududiy subyekt — Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarning har biri mazkur yo'nalishda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu davlat tomonidan mintaqalar iqtisodiyotiga nisbatan olib boriladigan siyosatda individual yondashuvni talab etadi.

Mintaqada ishlab chiqarish sohasidagi muvozanatning buzilishi, mintaqaviy, milliy va xalqaro bozorlardagi pozitsiyalarning zaiflashuvi, ilmiy-texnik salohiyatning pasayishi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish kabi holatlar hudud iqtisodiy tizimidagi muammolarni aks ettiradi.

Ijtimoiy tahdidlar aholi turmush darajasi va sifatining pasayishi, daromadlar darajasidagi tafovutlarning ortishi, bandlikning qisqarishi, aholining tabiiy ko'payish sur'atlarining pasayishi natijasida demografik vaziyatning murakkablashuvi hamda mintaqalardagi ekologik holatning yomonlashuvida namoyon bo'ladi. Mamlakatimizning Orolbo'yi mintaqasida ijtimoiy-ekologik vaziyatdagi beqarorlik va shu tufayli yuzaga kelgan holatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Mintaqalar iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarning funksional tarkibiy qismlar bo'yicha guruhlanishi quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarning funksional tarkibiy qismlar bo'yicha tipologiyasi¹³

Mintaqa iqtisodiy xavfsizligining tarkibiy qismlari	Mintaqa iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar
Mekroiqtisodiy	<ul style="list-style-type: none"> - yalpi hududiy mahsulot, shu jumladan bir aholi boshiga sur'atlari va hajmlarining pasayishi; - iqtisodiyotning strukturaviy deformatsiyasi; - sanoat ishlab chiqarishi sur'atlari va hajmlarining pasayishi; - sanoat ishlab chiqarishi tuzilmasining yomonlashishi; - asosiy ishlab chiqarish fondlarining eskirganligi; - mintaqa mahsulotining raqobatbardoshligi pasayishi; - sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish o'sishi va bir vaqtning o'zida ilm sig'imkor tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmlarining pasayishi; - sanoat ishlab chiqarishining yuqori energiya sig'imi; - energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishning past darajasi.
Investitsion-innovatsion	<ul style="list-style-type: none"> - asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining pasayishi; - to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlarining kamayishi; - ilmiy-tadqiqot ishlarini davlat moliyalashtirish hajmlarining pasayishi; - ilmiy salohiyatning qisqarishi, ixtirochilik faolligining pasayishi; - korxonalarining innovatsion faolligi pasayishi.
Tashqi iqtisodiy	<ul style="list-style-type: none"> tashqi bozorlar konyunkturasining o'zgarishi; tashqi savdoning asimmetriyasi; eksportning nooqilona tuzilishi; - eksportning past ilm sig'imi; - texnologik importga va strategik resurslar (neft, gaz, elektr energiya) importiga bog'liqlik.

12 Rossiya federatsiyasi bundan mustasno, Rossiya iqtisodiy tizimida mezo-daraja mavjud bo'lib, u federal darajani namoyon qiladi.

13 Muallif ishlanmasi

Moliyaviy xavfsizlik	mintaqaviy byudjetning nooqilona tuzilishi; davlat transferlariga moliyaviy bog'liqlikning o'sishi; mintaqaviy soliqqa tortish tizimining samaradorligi pasayishi; byudjet daromad qismining bajarilmasligi; iqtisodiy faoliyatning yashirinlik darajasining o'sishi
Ijtimoiy xavfsizlik	aholi daromadlari va xarajatlari darajasi va tuzilmasining o'zgarishi; - ishsizlik darajasining, shu jumladan yashirin ishsizlikning o'sishi; - aholining qashshoqlanishi va pul daromadlarining pasayishi; - jamiyatda ijtimoiy keskinlikning o'sishi; - aholi kasallanishining yuqori darajasi; - jinoyatchilik darajasining o'sishi
Demografik xavfsizlik	aholi sonining kamayishi; - aholining jinsi va yoshi tuzilmasining deformatsiyasi (aholining qarishi); - aholining umr ko'rish davomiyligi qisqarishi; - mehnatga layoqatsiz aholining mehnatga layoqatliarga haddan tashqari demografik yuki; - migratsiya jarayonlariga ta'sir qiluvchi samarali mexanizmlarning yo'qligi

Shunday qilib, mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar deganda mintaqaviy ehtiyojlarni qondirishga to'sqinlik qiluvchi yoki xo'jalik subyektlarining ishlab chiqarish salohiyati pasayishi, tabiiy, moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan nooqilona foydalanish, mintaqaning byudjetlararo transfertlarga bog'liqligi ortishi, aholining ijtimoiy tabaqalanishi chuqurlashishi hamda ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlar majmui tushuniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Himoyaviy yondashuv kontekstida mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini tashqi va ichki tahdidlarning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi salbiy omillar ta'siridan himoyalanganlik darajasi sifatida belgilash mumkin. Tahdid tadqiqot obyektiga xavf tug'diruvchi xavfning aniq va bevosita shakli yoki shart-sharoitlar hamda omillar majmui sifatida izohlanadi. Xavf-xatar esa tadqiqot obyektining faoliyati va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyatning yuzaga kelish ehtimoli sifatida qaraladi.

Salbiy omillar mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga "xavf — tahdid — da'vat — xavf-xatar" elementlari holatining o'zgarishi orqali ta'sir ko'rsatadi. Bunday omillar mintaqaviy tizim faoliyati shartlari va natijalarini yomonlashtirishi, uning rivojlanish sur'atlarini sekinlashtirishi yoki izdan chiqarishi mumkin. Iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlar mintaqaning o'zida ham, undan tashqarida ham yuzaga keladigan jarayonlar, hodisalar va vaziyatlar natijasida shakllanadi.

Zamonaviy iqtisodiyotdagi dinamik o'zgarishlar, iqtisodiy muvozanatning buzilishi va umumiy beqarorlik mintaqalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli salbiy omillar va tahdidlarning iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini o'z vaqtida aniqlash, monitoring qilish, baholash hamda ularning oldini olish mintaqaviy siyosatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki davlatning iqtisodiy xavfsizligi alohida hududlar xavfsizligi darajasi va ularning iqtisodiy salohiyati rivojlanishi bilan bevosita bog'liq.

Mintaqaning zarur iqtisodiy xavfsizlik darajasiga erishish uchun tizimga umumiy tarzda ham, uning alohida tarkibiy qismlariga ham maqsadli ta'sir ko'rsatish zarur. Iqtisodiy tizim holati haqida umumiy tasavvur beruvchi iqtisodiy xavfsizlik parametrlaridan tashqari, turli tahdidlar namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarni ham hisobga olish muhimdir.

Mazkur holatlar iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni murakkablashtiradi hamda mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini iqtisodiy-matematik modellar asosida tizimli tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv kompleks diagnostika o'tkazish, iqtisodiy xavfsizlik darajasini aniqlash, iqtisodiyot holatiga ta'sir ko'rsatuvchi barqarorlikni susaytiruvchi omillarni aniqlash, mintaq rivojlanishini prognozli baholash hamda iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy, demografik va boshqa hududiy xususiyatlarni, shuningdek, mintaqalararo aloqalarni hisobga olgan holda barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini tanlash imkonini beradi.

Keltirilgan dalillar mintaqaning iqtisodiy xavfsizligini model tasviri asosida tizimlashtirilgan holda tahlil qilish zarurligini tasdiqlaydi. Mintaqaning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarni funksional tarkibiy qismlar bo'yicha tizimlashtirish va tasniflash natijalariga tayanib aytilish mumkinki, keyingi tadqiqotlar hududlarning iqtisodiy xavfsizligi holatini hisoblash va tahlil qilish, iqtisodiy xavfsizlikning asosiy tarkibiy qismlariga tahdidlarning ta'sir darajasini aniqlash hamda mintaqaviy rivojlanish xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan samarali dasturlarni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov N., Isroilov B., Xotamov I.S., Xamidova F., Saydullayev Sh., Jabborov J. Iqtisodiy xavfsizlik: nazariya va amaliyot: monografiya. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 146 b.
2. Odilqoriyev H.T. O'zbekiston davlati va jamiyati innovatsion rivojlanishining huquqiy jihatlari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. – 362 b.
3. Абдулаева З.З. Разработка оптимальной системы экономических показателей безопасности в регионе // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 4. – С. 348–356.
4. Бабец И.Г. Устойчивое развитие и безопасность региона. – Львов, 2015. – 268 с.
5. Гончаренко Л.П. и др. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 340 с.
6. Корзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник. – Москва, 2017. – 276 с.
7. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов. – Москва: Юрайт, 2017. – 294 с.
8. Кунцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. – Москва: МАДИ, 2016. – 152 с.
9. Манохина Н.В., Попов М.В., Колядин Н.П., Жадан И.Э. Экономическая безопасность: учебное пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.
11. Салахова Э.К. Экономические инструменты регулирования деятельности естественных монополий в России // Современная антимонопольная политика России: правоприменительная практика в Брянской области: сборник научных работ Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 170–173.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100